

**MAKALAH KEWIRAUSAHAAN
“TIPE-TIPE WIRAUSAHA DAN MENUMBUHKAN KEINGINAN
UNTUK BERWIRAUSAHA”**

Dosen Pengampu :

Dr. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Disusun Oleh :

Farindra (11812011)

Erly Esterlita (11812022)

Achmad Agustiar Rifaldy (11812001)

Rinda Apsari (11812046)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap bisa menikmati indahnya alam ciptaan-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Kami sangat bersyukur karena telah menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “tipe-tipe wirausaha dan menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha” ini sesuai dengan waktu yang penulis rencanakan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian data dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini berguna dan dapat menambah pengetahuan pembaca.

Demikian makalah ini kami susun, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan banyak terdapat kekurangan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Pontianak, Januari 2022

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
BAB II PEMBAHASAN	
A. Wirausaha.....	2
B. Menumbuhkan Keinginan untuk Berwirausaha di Kalangan Pemuda.....	4
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berwirausaha banyak orang yang baru setengah jalan memulai usahanya namun mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena banyaknya kendalakendala, serta tantangan yang selalu menghadang dalam berwirausaha. Salah satu kendala yang terbesar ialah kurangnya semangat atau antusiasme dari diri perwirausaha tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam memulai suatu usaha atau bisnis bahkan pekerjaan apapun sangatlah diperlukan yang namanya antusiasme atau semangat kerja, agar segala apa yang diinginkan dapat terwujud dengan mudah. Terkadang orang menganggap tidak penting dengan yang namanya semangat. Tapi menurut penulis semangat sangatlah penting karena dengan semangat kita bisa menghidupkan atau bahkan mengendalikan suatu keadaan usaha yang sangat genting sekali. Dengan semangat jiwa yang besar pula kita dapat meraih yang namanya sukses, yaitu sukses dalam berwirausaha.

Oleh karena itu diperlukan suatu gerakan untuk memberikan sosialisasi tentang cara untuk mengubah seseorang menjadi wirausaha. Hal tersebut yang kemudian menjadikan penulis untuk membuat makalah tentang apa-apa saja faktor yang dapat meningkatkan semangat berwirausaha, kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari semangat kerja wirausaha itu sendiri serta tipe-tipe wirausaha.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja tipe-tipe wirausaha?
2. Bagaimana cara menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tipe-tipe Wirausaha

Kewirausahaan diartikan sebagai suatu usaha yang dapat melihat kesempatan bisnis dan manajemen pengambilan risiko dari peluang yang ada kemudian mampu menggerakkan manusia dan sumberdaya untuk menghasilkan produk tertentu (Ranto, 2007). Kewirausahaan menurut Sukidjo (2011) mencerminkan semangat, sikap, dan perilaku sebagai teladan dalam keberanian mengambil resiko yang telah diperhitungkan berdasar atas kemauan dan kemampuan sendiri. Orang yang memiliki sikap-sikap tersebut dikatakan sebagai wiraswasta atau wirausaha. (Puji Rahayu, 2018)

Semua orang mempunyai kemampuan untuk bisa menjadi seorang wirausahawan. Kemampuan yang dimiliki seseorang terkadang tidak diasah sehingga takut untuk mencoba.

Tipe-tipe wirausaha :

1. Wirausaha sosial (socialpreneur)

Wirausaha sosial (socialpreneur) adalah seorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Kewirausahaan sosial diawali dengan keprihatinan terhadap keadaan sosial yang berujung menjadi sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar (Karen, 2009). Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat (Susanto, 2007). Mereka seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat hasilnya (Martin & Osberg, 2007). (Fachrurazi et al., n.d.)

Menurut saya wirausaha sosial adalah orang yang peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dan berusaha untuk membangun suatu usaha yang berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di lingkungan

sekitarnya. Dengan hal tersebut, usaha yang dibangun berjalan dengan baik dan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang lama juga agar semakin berkembang.

2. Intrapreneur

Intrapreneur adalah karakter wirausaha yang dimiliki oleh pekerja/karyawan dalam sebuah perusahaan. Berbeda dengan wirausaha, mereka bukanlah pemilik usaha melainkan pekerja kreatif dan inovatif yang selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Mereka bisa sebagai eksekutif atau karyawan biasa, namun karena karakternya yang berbeda, mereka seharusnya dihargai dengan baik oleh perusahaan, serta memperoleh pengakuan dari orang-orang di sekelilingnya. Karyawan tipikal intrapreneur menjadi kebutuhan semua perusahaan di masa krisis, karena krisis selalu membawa ketidakpastian sehingga perusahaan membutuhkan orang-orang yang mandiri, optimis, berpikir kreatif dan tidak mudah pasrah dengan keadaan.

Di tangan para intrapreneur, perusahaan dapat mengarungi gelombang ketidakpastian. Melihat karakter yang dimilikinya, seorang intrapreneur jelas bukanlah sekadar karyawan yang bekerja dengan rutinitas. Ia hadir dan memiliki keberanian untuk menantang hal-hal yang biasa, berkarakter unik, didasari dengan niat yang kuat, melakukan temuan baru, memelihara pertumbuhan dan menjaga agar perusahaan tetap baik di mata pelanggan, dan tentu saja menyiapkan para penerusnya untuk membawa perusahaan mencapai puncak kejayaan. (Fachrurazi et al., n.d.)

Wirausaha tipe ini lebih kepada memberikan manfaat terhadap usaha yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha yang ada. Dalam hal ini, karyawan diharuskan mandiri dan berpikir kreatif agar yang diharapkan perusahaan dapat tercapai.

3. Technopreneurship

Technopreneurship merupakan gabungan dua kata, yaitu 'teknologi' dan 'enterpreneurship'. Teknologi adalah sesuatu yang digunakan untuk menuju pada penerapan praktis sains ke dunia bisnis dan sebagai pencipta alat-alat, untuk mengembangkan kemampuan dan pemanfaatan materi guna memecahkan

permasalahan yang ada. Kata “Enterpreneurship” berasal dari kata entrepreneur yang menanggung risiko dan ketidakpastian untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada (Zimmerer & Scarborough, 2008). Jika kedua kata di atas digabungkan, kata teknologi mulai mengalami penyempitan arti, karena teknologi dalam ‘technopreneurship’ mengacu pada IT, yaitu penggunaan komputer sebagai alat untuk memproses. Sebagai wirausaha, peluang akan dengan mudah dimanfaatkan seorang entrepreneur untuk membuat usaha baru dengan potensi profit yang besar. (Fachrurazi et al., n.d.)

Wirausaha tipe ini lebih kepada pengembangan teknologi dalam berwirausaha, pemanfaatan teknologi dalam berwirausaha adalah salah satu kemajuan dalam dunia bisnis yaitu dapat menambah relasi atau jaringan dalam menyebarkan usaha yang dijalankan baik regional, nasional hingga internasional.

B. Menumbuhkan Keinginan untuk Berwirausaha

Perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan lingkungan kecenderungan berwirausaha menjadi faktor pendukung keinginan untuk berwirausaha (Christian, n.d.). Hal tersebut terjadi karena lingkungan yang cenderung banyak yang berwirausaha memberikan dampak yang besar bagi seseorang yang berada di lingkungan tersebut terutama kaum milenial yakni pemuda yang minatnya kuat terhadap hal baru seperti wirausaha ini sendiri. Seperti yang kita lihat saat ini banyak sekali pemuda yang mulai membangun usahanya baik sendiri maupun bersama tim menjalankan usaha tersebut. Dengan hal tersebut, semakin banyak pemuda yang tumbuh di diri mereka keinginan untuk berusaha karena melihat sudah banyak pemuda yang sudah memiliki usaha dan sukses dalam usahanya tersebut serta minat mereka semakin kuat dalam menjalankan usaha yang mereka inginkan. Minat berwirausaha dipengaruhi oleh sikap dan motivasi, dimana pengaruhnya positif, semakin tinggi dukungan pada siswa, maka semakin tinggi minat untuk berwirausaha (Munawar & Supriatna, 2018). Dalam hal ini pengaruh positif yang diberikan kepada seseorang sangat membantu dalam memberikan dukungan agar minat

berwirausahaan semakin besar dan menjadikan mereka orang yang berkeinginan kuat untuk berwirausaha.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan di suatu negara terletak pada peranan perguruan tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan (Suharti & Sirine, 2011:125). Pihak perguruan tinggi bertanggung jawab dalam mendidik mahasiswanya serta memberikan motivasi sehingga mereka berani untuk berwirausaha. Perguruan tinggi sebagai penyedia fasilitas kewirausahaan, tidak akan mencapai tujuannya dalam menghasilkan lulusan yang berwirausaha bila tidak disertai dengan minat yang timbul dalam diri mahasiswa. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi perguruan tinggi adalah bagaimana cara menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa sehingga pilihan karir yang mereka pilih setelah lulus adalah sebagai wirausahawan (Puji Rahayu, 2018).

Salah satu upaya dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru di era industry 4.0 dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai inkubasi untuk mencetak generasi muda yang unggul dan kompetitif. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran kewirausahaan untuk menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa dalam rangka mempersiapkan persaingan global yang semakin kompleks. Terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada generasi muda atau mahasiswa dalam berwirausaha. Rendahnya minat dan motivasi pemuda Indonesia untuk berwirausaha menjadi masalah yang serius bagi pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan masyarakat (Irsyada, 2018). Selain itu, sikap konsumtif mahasiswa menjadi faktor utama untuk tidak menjadi seorang wirausaha dan berprestasi. Lemahnya mental dan kepribadian generasi muda untuk bisa berprestasi, berani mengambil resiko, ulet, percaya diri, kreatif, dan inovatif menjadi penyebab utamanya (Niode & Mopangga, 2014). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah solusi terbaik agar minat berwirausaha mahasiswa dapat tumbuh sehingga dapat dijadikan bekal untuk memiliki daya saing (Jaenudin et al., n.d.).

Kewirausahaan tentu banyak diminati oleh mahasiswa dan anak muda lainnya. Banyak pengusaha muda telah muncul dengan berbagai produk untuk dibawa ke bisnis mereka. Pengusaha muda ini memiliki pengalaman yang berbeda tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik dan dapat bersaing dengan produk yang berbeda di pasar. Pengusaha muda yang sudah memiliki jiwa wirausaha yang tinggi terus berusaha berinovasi agar produk yang mereka hasilkan tidak kalah saing di pasaran. Untuk memenangkan persaingan, sebagian besar pengusaha melakukan berbagai perubahan pada produknya untuk meningkatkan strategi pemasaran produknya dan membuat mereka tertarik dengan produk yang ditawarkan.

Kewirausahaan adalah sifat bawaan dari orang tua atau genetik dan juga dapat dilatih seseorang. Kewirausahaan tidak harus dipupuk secara intensif bagi mereka yang berwirausaha (alami) sejak dini. Bagi mereka yang ditakdirkan memiliki jiwa wirausaha sejak kecil, semua kegiatan merupakan kegiatan wirausaha. Mereka cenderung bekerja keras, pantang menyerah, tabah menghadapi cobaan, dan yang terpenting, menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka mandiri. Ini adalah kebalikan dari siapa pun yang mencoba menumbuhkan kewirausahaan. Kewirausahaan dapat dibina dengan cara yang benar-benar membekas pada masyarakat. Salah satu upaya mereka adalah dengan mengikuti seminar kewirausahaan. Keinginan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ini pada hakikatnya dilandasi oleh keinginan untuk menjadi wirausahawan muda.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjadi wirausaha harus mampu membaca peluang di tengah perubahan. Sebab, tidak sedikit wirausaha terpaksa gulung tikar karena menganggap perubahan sebagai sesuatu yang mengerikan untuk usahanya. Padahal perubahan merupakan sangat normal terjadi, bahkan dibutuhkan untuk menciptakan ide dan melahirkan inovasi.

Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ini memang dapat ditempuh dengan berbagai cara. Diantara cara-cara yang dimaksudkan yaitu dengan jalan mengikuti seminar tentang kewirausahaan (entrepreneurship), sering membaca biografi orang-orang sukses, membiasakan diri untuk bersurvival di tempat yang masih asing baginya, membiasakan hidup mandiri, serta yang paling penting yaitu membiasakan untuk menumbuhkan rasa saling peduli terhadap sesama. Jiwa wirausaha memang dapat ditumbuhkan dalam diri setiap orang, karena setiap orang pada dasarnya masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Kuncinya adalah mau belajar mengenali, mengelola dan mengembangkan potensi diri sendiri, siap bekerjasama dengan orang lain, disiplin dan penuh dedikasi, memiliki komitmen yang kuat serta siap menghadapi tantangan dan hambatan tanpa harus berputus asa.

DAFTAR PUSTAKA

- Christian, M. (n.d.). PENGARUH FAKTOR PERILAKU PADA KELOMPOK MILLINEAL TERHADAP KEINGINAN UNTUK BERWIRAUSAHA. In *Journal of Business & Applied Management* (Vol. 10, Issue 2).
- Fachrurazi, H., Ag Delia Meldra, S. M., Budi Harto, Ms., Veni Reza, M., & Soc Sc, M. (n.d.). *PEDOMAN DASAR DAN KONSEP KEWIRAUSAHAAN Oleh : Percetakan Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.*
- Jaenudin, A., Puji Astuti, D., Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang, J., & Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung, P. (n.d.). *MENUMBUHKAN MINAT BERWIRAUSAHA MELALUI TEKNOLOGI DIGITAL PADA PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA DI ERA INDUSTRI 4.0.*
- Puji Rahayu, K. (2018). *MENUMBUHKAN INTENSI BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS PAMULANG* (Vol. 1, Issue 3).
- Munawar, A., & Supriatna, N. (2018). *PENGARUH SIKAP DAN MOTIVASI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA SISWA* (Vol. 1).